

HERRAMIENTA:

Estudios de caso

Tiempo efectivo estimado: Una hora

Objetivos

1. Comprender la particularidad y funcionalidad del caso por estudiar, desde un aprendizaje significativo y trascendente.
2. Desarrollar un pensamiento analítico, deductivo y de intervención para la toma de decisiones futuras, desde el acercamiento y familiarización a la realidad.
3. Contribuir en el desarrollo de habilidades como análisis, síntesis y evaluación de la información a través de la innovación y la creatividad.

Perfil del público meta

Es ideal que la herramienta sea utilizada en grupos pequeños, máximo de 30 personas, donde se podrán hacer subgrupos de 4 personas, máximo. Es importante aplicar el método en áreas de conocimiento general, donde la discusión sea pertinente.

Perfil del equipo de facilitación

Es necesario que el facilitador sea una persona creativa y dispuesta a emplear metodologías activas como esta, la cual integra una formación holística. El papel deberá ser de moderador y motivador de la discusión, pero a su vez, transmisor de conocimiento. El facilitador deberá tener un conocimiento previo y detallado del caso por tratar, y además tener un excelente manejo de grupos de trabajo (en algunos casos, interdisciplinarios), para poder comunicar, analizar y discutir en

grupo el objetivo central del análisis del caso, integrando todas las visiones y aportes académicos. Al ser una herramienta que fomenta la discusión, el facilitador tendrá que tener claras todas las posibles preguntas sobre la información expuesta en el caso.

Metodología

Paso 1

Se presenta el caso a estudiar con la problemática en estudio ya abordada con anterioridad. Este puede ser un caso escrito o bien, un audiovisual. Desde ya, podrá ir haciendo las anotaciones que considere necesarias a partir de la comprensión inicial del caso.

Paso 2

El facilitador puede orientar el análisis, indicando cuáles aspectos del caso son los que el o los grupos de análisis deben revisar y discutir en profundidad. Para esto, asigna la tarea con los puntos objetos de análisis claramente señalados y explicados, y cómo espera que el grupo de análisis presente los resultados.

Paso 3

En subgrupos, se discute la temática central abordada, ubicando el problema central o conflicto de acuerdo con la tarea o pauta señalada.

Paso 4

Seguidamente se analiza la forma en la que el caso plantea la solución y de qué manera interactúan los actores en este.

Paso 5

De esta forma, el subgrupo tomará una posición en conjunto acerca de la problemática central y la resolución de la situación. Deberá fundamentarla desde sus conocimientos empíricos y académicos, utilizando una justificación teórica, de ser posible.

Paso 6

Una vez consensuada la posición y contemplados todos los elementos de análisis del caso, se elegirá a un vocero que sepa canalizar y comunicar de la forma más integral la interpretación del grupo.

Paso 7

Someter a discusión la interpretación de los diferentes grupos de trabajo, vinculando a todos los participantes, guiados por una serie de preguntas e intervenciones del facilitador.

Materiales y equipo

1. Casos de estudio, impresos o en computadora.
2. Lapiceros
3. Libretas y bolígrafos.
4. Fichas

Consideraciones por tomar en cuenta

1. El caso deberá ser adaptado al grupo meta al que se dirija, para lograr los objetivos de aprendizaje precisos.
2. El tiempo de discusión del caso debe ser administrado coherentemente para evitar sobreabundar en el tema, o bien, que se pierda el interés.

Literatura sugerida

1. Barrio Del Castillo, I. *et al.* 2008. Métodos de investigación educativa. El estudio de casos. Madrid, España, UAM. Consultado 2 nov. 2016. Disponible en https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Est_Casos_doc.pdf.
2. Estudio de caso. s. f. Disponible en <http://www.udlap.mx/intranetWeb/centrode-escritura/files/notascompletas/estudiodeCaso.pdf>.
3. Martínez, P. 2006. El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la investigación científica (en línea). Bogotá, Colombia, Universidad de Los Andes. Consultado 2 abr. 2017. Disponible en http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/20/5_El_metodo_de_estudio_de_caso.pdf.
4. Yacuzzi, E. s. f.. El estudio de caso como metodología de investigación: teoría, mecanismos causales, validación. Buenos Aires, Argentina, Universidad del CEMA. Disponible en https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjW8e6voufQAhXDQSYKHZSgAGwQFgg9MAQ&url=http%3A%2F%2Ffiles.casilic.webnode.es%2F200000018-b251ab34be%2Festudios%2520de%2520caso_teoria.pdf&usg=AFQjCNHV_j5-CWOQTeMBkYTjXAIiFfgQg.